

Aplicação do fármaco SS-68 no miócito ventricular de camundongo: um experimento “*in silico*”

Matheus Leonardo Alves de Camargo
Núcleo de Pesquisas Tecnológicas
Universidade de Mogi das Cruzes
Mogi das Cruzes, Brazil
ORCID: 0000-0002-4071-8741

Oσίας Baptista de Souza Filho
Núcleo de Pesquisas Tecnológicas
Universidade de Mogi das Cruzes
Mogi das Cruzes, Brazil
ORCID: 0000-0001-6508-7387

Daniel Gustavo Goroso
Núcleo de Pesquisas Tecnológicas
Universidade de Mogi das Cruzes
Mogi das Cruzes, Brazil
ORCID: 0000-0001-5454-9873

Robson Rodrigues da Silva
Núcleo de Pesquisas Tecnológicas
Universidade de Mogi das Cruzes
Mogi das Cruzes, Brazil
ORCID: 0000-0003-1082-0777

Resumo - O fármaco SS-68 é um antiarrítmico que vem apresentando bons resultados através de experimentos realizados no *Institute of Physical and Organic Chemistry* na *South Federal University* localizada na Rússia. Por se tratar de uma droga ainda em fase de testes, a realização de simulações computacionais, conhecidas também como experimentos “*in silico*”, visa corroborar algumas das hipóteses obtidas experimentalmente. Nesse sentido, este trabalho tem por objetivo realizar simulações da aplicação desse fármaco em miócito ventricular de camundongo. Foi utilizado um modelo matemático implementado em MATLAB com valor de IC_{50} reportado na literatura. Foram simuladas a curvas do canal de cálcio (Ca^{2+}) do tipo L, do potencial de ação, transiente de Ca^{2+} e força de contração para a situação Controle (ausência do fármaco) e Teste (presença do fármaco SS – 68). Das simulações realizadas foram obtidos dados quantitativos dessas curvas, possibilitando assim analisar a influência do fármaco e comparar os resultados com dados experimentais. A redução na corrente de Ca^{2+} foi semelhante à obtida experimentalmente, sendo assim, o modelo foi considerado apto para simular outros parâmetros. Na simulação do potencial de ação observou-se mudanças na repolarização. No transiente de Ca^{2+} , por conta da redução da corrente, foi reduzido o valor do pico. Consequentemente a força de contração também teve seu pico reduzido e alguns períodos prolongados, confirmando então os efeitos antiarrítmicos do fármaco, já constatados por experimentos anteriores.

Palavras-chave: antiarrítmicos, modelo matemático, força de contração, potencial de ação, miócito ventricular

I. INTRODUÇÃO

Antiarrítmicos são fármacos utilizados para corrigir anomalias no ritmo cardíaco. Para controlar os batimentos eles podem bloquear algumas correntes de íons presentes nas células cardíacas [1]. Alterações no fluxo de íons geram modificações em diversas outras funções da célula, como por exemplo em seu Potencial de Ação (P.A.) [2]. Com isso são necessários diversos estudos acerca dos efeitos que um antiarrítmico pode causar nas funções eletrofisiológicas das células cardíacas.

Como exemplo de fármacos antiarrítmicos destaca-se o composto SS-68, ainda em fase de testes, mas que tem apresentado resultados positivos quanto ao tratamento de arritmias. Em um experimento realizado na Universidade Estatal de Moscou, foram obtidas as curvas do P.A. e da corrente de Ca^{2+} do Tipo L (i_{CaL}) para verificar a atuação deste fármaco no miócito ventricular de camundongo [3]. Outro

dado importante, foi o valor da concentração deste fármaco que inibe o fluxo do canal de Ca^{2+} do Tipo L em 50% (IC_{50}). Com este valor é possível simular a aplicação do fármaco utilizando modelos matemáticos computacionais (experimentos “*in silico*”) e assim ter uma ideia de como essa droga vai interferir nos principais componentes da célula cardíaca [4].

Modelos matemáticos computacionais são uma das ferramentas de análise dos fenômenos eletrofisiológicos. No trabalho pioneiro de Hodgkin e Huxley de 1952, foi descrito um modelo matemático do axônio gigante de lula à partir de medições dos sinais elétricos. Essa descrição foi de extrema importância para o desenvolvimento desta área e a criação de modelos cada vez mais completos e adaptados ao fenômeno da eletrofisiologia cardíaca [5]. As formulações recentes utilizam diagramas de estado e equações diferenciais (E.D.) para descrever o funcionamento dos principais canais iônicos. Diversos modelos foram desenvolvidos para simular o funcionamento, em conjunto, de várias estruturas da célula. Cita-se como exemplo, o modelo de Bondarenko et al. (2013) [6], um dos mais citados atualmente na área. Nele é possível realizar simulações envolvendo as principais correntes iônicas, o P.A., as concentrações de Ca^{2+} ($[Ca^{2+}]$) e a força de contração no miócito ventricular de camundongo.

Com base no exposto anteriormente, este trabalho tem por objetivo implementar no modelo de Bondarenko et al. (2013) a atuação do fármaco SS-68, permitindo assim estudar a interferência dessa droga no P.A., na $[Ca^{2+}]$ e força de contração no miócito ventricular de camundongo. Os resultados das simulações serão comparados com dados experimentais reportados na literatura [3].

II. MATERIAIS E MÉTODOS

A. Modelo eletromecânico do miócito ventricular

Como base para o modelo matemático foi utilizado o modelo de Bondarenko et al. (2013) [6]. Nesse modelo estão formuladas as principais correntes iônicas que participam da geração do P.A. no miócito ventricular de camundongo, bem como a descrição da força de contração utilizando o modelo de Rice et. al. (1999) [7]. O P.A. é calculado a partir da seguinte E.D.:

$$dV/dt = - (1/C_m) \cdot (i_{CaL} + i_{p(Ca)} + i_{NaCa} + i_{Cab} + i_{Na} + i_{Nab} + i_{NaK} + i_{Ktof} + i_{Ktos} + i_{Kl} + i_{Ks} + i_{Kur} + i_{Kss} + i_{Kr} + i_{ClCa} - I) \quad (1)$$

Sendo C_m a capacitância da membrana, i_{CaL} , $i_{p(Ca)}$, i_{NaCa} , i_{Cab} , i_{ClCa} , i_{Na} , i_{NaB} e i_{NaK} as correntes, respectivamente de Ca^{2+} do Tipo L, da bomba de Ca^{2+} do sarcolema, do trocador NCX, de fundo de Ca^{2+} , de Ca^{2+} ativada por Cl^- , rápida de Na^+ , de fundo de Na^+ e da bomba de Na^+/K^+ . Já, i_{Ktof} , i_{Ktos} , i_{K1} , i_{Ks} , i_{Kur} , i_{Kss} e i_{Kr} indicam as principais correntes de K^+ e I é estímulo externo.

Dentre as correntes citadas anteriormente, a de maior interesse neste trabalho é a i_{CaL} , pois o Ca^{2+} é um dos principais protagonistas no complexo processo do acoplamento da excitação – contração cardíaca. No modelo de Bondarenko et al. (2013) [6] essa corrente é descrita pela seguinte equação:

$$i_{CaL} = G_{CaL} \cdot O \cdot (V - E_{CaL}) \quad (2)$$

Sendo que G_{CaL} é a condutância máxima do canal, O é a probabilidade do canal se encontrar no estado aberto, V é o potencial da membrana e E_{CaL} é o potencial de equilíbrio do íon.

O modelo matemático foi resolvido utilizando o software MATLAB, um software já muito difundido na comunidade científica. Nele foi possível a resolução das E.D.s, assim como gerar as curvas da i_{CaL} , do P.A., da $[Ca^{2+}]$ e da força de contração do miócito ventricular.

B. Modelo matemático para simular a aplicação de fármacos

Para simular os efeitos de um fármaco atuando no canal de Ca^{2+} , foi utilizado o modelo que se baseia na quantidade de um composto necessária para bloquear o canal em 50% (IC_{50}), ou seja, quando a condutância do canal passa a ser a metade do valor estipulado [1]. A equação que define este modelo é mostrada a seguir:

$$G_{teste} = G_{CaL} / (1 + (cc/IC_{50})^n) \quad (3)$$

Nesta equação G_{teste} é o novo valor da condutância do canal, cc é a concentração do fármaco aplicada (medida em μM), IC_{50} a concentração do fármaco (em μM) responsável por bloquear o canal em 50% e n é o coeficiente de Hill.

Sendo assim a equação da corrente i_{CaL} após a implementação é dada por:

$$i_{CaL} = G_{teste} \cdot O \cdot (V - E_{CaL}) \quad (4)$$

C. O fármaco SS-68

O composto SS-68 foi sintetizado no *Institute of Physical and Organic Chemistry* na *South Federal University* localizada na Rússia. Dentre 105 compostos sintetizados, o SS-68 apresentou melhor ação antiarrítmica quando aplicado no miócito atrial de cães. Em um outro estudo foi verificada a sua ação nas atividades eletrofisiológicas dos canais iônicos e no P.A., utilizando miócito ventricular de camundongos [3]. Neste experimento foi observada forte influência do fármaco no canal de Ca^{2+} do Tipo L, sendo o valor de IC_{50} dado por 1.84 μM .

D. Protocolos de Simulação

a) Simulação com o modelo completo: utilizando parâmetros referenciados no modelo de Bondarenko et al. (2013) [6] foi dado um estímulo com um tempo de simulação

de 200s, tempo necessário para que as curvas da concentração de Ca^{2+} e força de contração atinjam o *steady state*. O pulso gerado simula o estímulo real da célula. A frequência de pulso utilizada foi de 1Hz, a corrente de estímulo de 80pA e o tempo de duração de cada pulso foi de 1ms. Utilizando estes parâmetros foram obtidas as curvas da corrente i_{CaL} , do P.A., do transiente de Ca^{2+} e da força de contração. Os parâmetros foram os mesmos para a simulação Controle (ausência da droga) e Teste (presença do fármaco). Para simular a aplicação do fármaco foi utilizada a concentração de 1 μM e valor do coeficiente de Hill (n) igual a 1. Os dados obtidos a partir da análise das simulações foram: pico da corrente i_{CaL} e do P.A. (V_{max}), período necessário para ir do início do P.A. (início da despolarização) até 50% (APD50) ou 90% (APD90) da repolarização, período do início do P.A. até o pico (t_0), valores de pico do transiente de Ca^{2+} ($[Ca^{2+}]_{max}$) e da força de contração (F_{max}), tempo de ocorrência do pico (t_{pico}), período do pico até metade do valor deste ($t_{1/2}$) e amplitudes do transiente de Ca^{2+} (ΔCa^{2+}) e da força de contração (ΔF).

b) Simulação com o canal de Ca^{2+} isolado (Patch Clamp): foi realizada uma segunda simulação da curva do canal de Ca^{2+} , agora isolado e utilizando o modelo de Mahajan et al. (2008) [8]. O P.A. artificial é dado por um pulso retangular. Foi utilizado tempo total de simulação de 400 ms, frequência de pulso de 1Hz, largura do pulso de 200 ms e amplitude do pulso de 100 mV, sendo o repouso de -80 mV e o estímulo até chegar em 20 mV. Os parâmetros para Controle versus Teste foram os mesmos da simulação anterior.

III. RESULTADOS

A. Corrente de Ca^{2+} do Tipo L (i_{CaL})

a) Simulação com o modelo completo: foi simulada a corrente i_{CaL} utilizando o modelo de Bondarenko et al. (2013) [6] com e sem a aplicação do fármaco SS-68. O resultado da simulação pode ser observado na Fig. 1:

Fig. 1. Corrente de Ca^{2+} do Tipo L (modelo completo) – Controle versus Teste.

Na Tabela I pode-se observar os dados quantitativos.

Tabela I. Valores de pico de i_{CaL} .

Condição	Valor de pico de i_{CaL} ($\mu A/\mu F$)
Controle	-11.48 $\mu A/\mu F$
Teste (SS-68)	-7.83 $\mu A/\mu F$

b) Simulação com o canal de Ca^{2+} isolado: A segunda simulação, utilizando apenas a modelagem do canal isolado gerou o resultado ilustrado na Fig. 2:

Fig. 2. Corrente de Ca^{2+} do Tipo L (canal isolado) – Controle versus Teste.

A Tabela II mostra os resultados da simulação:

Tabela II. Valores de pico de i_{CaL} (canal isolado).

Condição	Valor de pico ($\mu\text{A}/\mu\text{F}$)
Controle	-5.39 $\mu\text{A}/\mu\text{F}$
Teste (SS-68)	-3.49 $\mu\text{A}/\mu\text{F}$

Foram comparados os resultados das simulações da corrente i_{CaL} com o modelo experimental, verificando a redução percentual do pico. Para a simulação com o modelo completo tem-se a redução de 31,79%, enquanto o modelo com o canal isolado apresentou uma redução 35,25%, ambos muito próximos do valor obtido experimentalmente que foi de 33,33%. Sendo assim, pode-se concluir que o modelo descreve de forma satisfatória os efeitos do fármaco SS-68.

B. Potencial de Ação (P.A.)

Utilizando o modelo de Bondarenko et al. (2013), foi realizada a simulação do P.A. (Controle vs Teste) que pode ser observada na Fig. 3:

Fig. 3. P.A. do miócito ventricular de camundongo – Controle versus Teste.

Os dados referentes à simulação do P.A. podem ser observados na Tabela III:

Tabela III. Dados quantitativos do P.A.

	V_{max} (mV)	APD50 (ms)	APD90 (ms)	t_0 (ms)
Controle	31.20	17.73	30.91	1.28
Teste	31.09	19.67	34.39	1.26

Não foram observadas alterações no P.A. obtido através da simulação quanto à valor de pico e período de despolarização. A maior mudança observada foi no tempo de repolarização, onde os valores de teste são menores, ou seja, o fármaco retarda este período cerca de 10,94% no APD50 e 11,26% no APD90.

C. Transiente de Cálcio

Utilizando o mesmo modelo também foi simulado o transiente de Ca^{2+} . O resultado pode ser observado na Fig. 4 e os dados quantitativos na Tabela IV:

Fig. 4. Transiente de Ca^{2+} no miócito ventricular de camundongo – Controle versus Teste.Tabela IV. Dados do Transiente de Ca^{2+} .

	$[\text{Ca}^{2+}]_{\text{max}}$ (mM)	$\Delta[\text{Ca}^{2+}]$ (mM)	t_{pico} (ms)	$t_{1/2}$ (ms)
Controle	0.42	0.28	18.16	218.76
Teste	0.31	0.18	22.81	436.92

Foi observada uma redução no transiente de Ca^{2+} . Esta mudança é devido ao bloqueio do fármaco na corrente i_{CaL} , o que diminuiu o influxo de Ca^{2+} na célula. Em relação ao controle a diminuição do pico da $[\text{Ca}^{2+}]$ foi de 26,81%. Outro dado importante a ser observado é o período $t_{1/2}$ que basicamente dobrou em relação ao controle, ou seja, o fluxo de Ca^{2+} diminuiu com o fármaco o que influencia a força de contração.

D. Força de contração

Foi simulada a força de contração do miócito ventricular de camundongo, utilizando o modelo de Bondarenko et al. (2013) [6]. O curso temporal dessa força é ilustrado na Fig. 5:

Fig. 5. Força de contração no miócito ventricular de camundongo – Controle versus Teste.

A Tabela V apresenta os dados obtidos na simulação da força de contração:

Tabela V. Dados da Força de contração.

Dados	F_{max} (mN/mm ²)	ΔF (mN/mm ²)	t_{pico} (ms)	$t_{1/2}$ (ms)
Controle	3.94	3.79	136.52	202
Teste	1.44	1.33	153.50	237

A redução percentual do pico da força de contração em relação ao Controle foi de 63,45%, o que evidencia o efeito antiarrítmico do fármaco. Pode ser observado também que o fármaco gera uma curva mais suavizada, com períodos t_{pico} e $t_{1/2}$ prolongados.

IV. DISCUSSÃO

Por ser um dos mais utilizados atualmente na área de modelagem da eletrofisiologia cardíaca, o modelo de Bondarenko et al. (2013) [6] foi selecionado para as simulações da aplicação do fármaco SS-68. Outro fator que influenciou a escolha do modelo foi o fato de incluir em suas formulações o modelo de Rice et al. (1999) [7] que descreve a força de contração do miócito ventricular de camundongo, permitindo assim uma análise da atuação antiarrítmica do fármaco.

Os dados obtidos através das simulações de i_{CaL} apresentam uma concordância com o modelo experimental [3], o que serve de base para as outras simulações realizadas, gerando novos dados, providos diretamente do modelo matemático. As simulações posteriores dos valores do P.A., transiente de Ca^{2+} e força de contração fazem parte do experimento “*in silico*” e corroboram os efeitos antiarrítmicos do fármaco.

O valor de IC_{50} utilizado para a simulação foi o mesmo reportado por Bogus et al. (2015) [3], onde são apresentados experimentos com o fármaco atuando nas correntes i_{CaL} e i_{Kur} , porém é demonstrado que em pequenas concentrações o SS-68 atua principalmente no bloqueio de i_{CaL} . Por conta desta característica, as simulações realizadas neste trabalho utilizam apenas 1 μM do fármaco, aproximando assim dos dados experimentais. O bloqueio de i_{CaL} pela ação do fármaco produz uma redução no fluxo de Ca^{2+} o que influencia no processo de acoplamento excitação – contração, pois ocorrerá uma redução na quantidade de Ca^{2+} que irá se ligar aos miofilamentos, ocasionando assim em uma força de contração com pico reduzido e retardado. O fato do fármaco atuar na corrente i_{CaL} e ter o efeito antiarrítmico sem alterar significativamente o P.A. (como também observado experimentalmente), pode indicar que ele reduza a chance da Síndrome do QT Longo, doença comum adquirida pelo uso de antiarrítmicos [3].

Mesmo com os resultados apresentados sendo positivos, ainda não é possível afirmar que o fármaco vai atuar da mesma forma em seres humanos, pois os mecanismos biofísicos mudam de uma espécie para outra. Vale ressaltar também que o modelo para aplicação de fármacos utilizado nas simulações, considera apenas a atuação do fármaco no bloqueio da corrente iônica, sendo que as interações tendem a ser mais complexas do que essa simplificação. O modelo matemático serve para se ter uma predição de como será atuação do fármaco no miócito, porém ainda não é possível substituir os modelos experimentais.

Outros modelos matemáticos e computacionais já foram utilizados para implementar a aplicação de fármacos na célula cardíaca, como no trabalho de William & Mirams (2015) [1], onde eles desenvolveram uma plataforma online com modelos

matemáticos de miócito ventricular e atrial, de diversas espécies, para aplicação de fármacos baseando-se nos valores de IC_{50} .

O diferencial deste trabalho encontra-se na implementação da aplicação de fármacos, especificamente o SS-68, no modelo de Bondarenko et al. (2013) [6], que como citado anteriormente é um dos modelos mais utilizados por pesquisadores dessa área. Como trabalho futuro, pretende-se desenvolver um simulador que permita a aplicação de diversos outros fármacos, podendo assim disponibilizar para a comunidade científica uma ferramenta para analisar e prever possíveis efeitos de fármacos na força de contração do miócito cardíaco, além de ser utilizado como um complemento para o ensino dos princípios básicos da farmacologia.

V. AGRADECIMENTOS

O presente trabalho foi realizado com o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001. Os autores agradecem ao apoio financeiro da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) Processo #2013/20220 – 5 e 2016/18422 – 7.

REFERÊNCIAS

- [1] G. Williams and G. R. Mirams, “A web portal for in-silico action potential predictions,” *J. Pharmacol. Toxicol. Methods*, vol. 75, pp. 10–16, 2015.
- [2] Boukhabza M, El Hilaly J, Attiya N, et al. In Silico Evaluation of the Potential Antiarrhythmic Effect of Epigallocatechin-3-Gallate on Cardiac Channelopathies. *Comput Math Methods Med*. 2016;2016:7861653. doi:10.1155/2016/7861653
- [3] S. K. Bogus, D. V. Abramochkin, P. A. Galenko-yaroshevsky, and K. F. Suzdalev, “Effects of a new antiarrhythmic drug SS-68 on electrical activity in working atrial and ventricular myocardium of mouse and their ionic mechanisms,” *J. Pharmacol. Sci.*, vol. 128, no. 4, pp. 202–207, 2015.
- [4] D. J. Gavaghan et al., “Simulation of multiple ion channel block provides improved early prediction of compounds’ clinical torsadogenic risk,” *Cardiovasc. Res.*, vol. 91, no. 1, pp. 53–61, 2011.
- [5] B. Hille, “Ionic channels in nerve membranes,” *Prog. Biophys. Mol. Biol.*, vol. 21, no. C, pp. 1–32, 1970.
- [6] Mullins PD, Bondarenko VE. A mathematical model of the mouse ventricular myocyte contraction. *PLoS One*. 2013;8(5):e63141. Published 2013 May 9. doi:10.1371/journal.pone.0063141
- [7] Rice, J.J., Winslow, R.L., & Hunter, W.C. (1999). Comparison of putative cooperative mechanisms in cardiac muscle: length dependence and dynamic responses. *The American journal of physiology*, 276 5, H1734-54 .
- [8] Mahajan A, Shiferaw Y, Sato D, et al. A rabbit ventricular action potential model replicating cardiac dynamics at rapid heart rates. *Biophys J*. 2008;94(2):392–410. doi:10.1529/biophysj.106.98160